

Галина ТАТАУРОВА-ОСИКА

<https://orcid.org/0000-0002-6778-7472>

Олена ІГНАТОВИЧ

<http://orcid.org/0000-0002-0588-0620>

**Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України**

**ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ:
БАР'ЄРИ, РЕСУРСИ ТА ШЛЯХИ ПІДТРИМКИ**

Анотація. У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження психологічних особливостей самоактуалізації педагогічних працівників в умовах воєнного стану. Проаналізовано динаміку професійної самореалізації вчителів у контексті трансформації їхніх мотиваційних блоків «ХОЧУ–МОЖУ–ТРЕБА» та ускладнених соціальних і професійних умов. Висвітлено ключові бар'єри самореалізації, зумовлені зовнішніми викликами (релокація, нестабільність освітнього середовища, відсутність підтримки) та внутрішніми суперечностями (втрата сенсів, фрустрація, зниження автономності). Представлено результати контент-, факторного та кластерного аналізу, які дали змогу виокремити типологічні групи педагогів за рівнем автономності, самокерівництва, толерантності до фрустрації й тривожності. Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження програм психологічної підтримки, спрямованих на відновлення ресурсності, зміцнення професійної ідентичності та стимулювання стійкої самореалізації освітян в умовах кризової дійсності. Практичну цінність становить запропонована тренінгова модель оптимізації процесів самоактуалізації педагогів.

Ключові слова: самоактуалізація; самореалізація; педагогічні працівники; професійна ідентичність; автономність; самокерівництво; тривожність; війна; бар'єри професійного розвитку; психологічна підтримка.

Вступ. Сучасні світові та національні виклики, спричинені збройним конфліктом, суттєво трансформують умови професійної діяльності педагогічних працівників, актуалізуючи проблему їхньої самоактуалізації та самореалізації в умовах нестабільності. Освітняни сьогодні перебувають у ситуації підвищеного соціального й психологічного тиску, що позначається на їхній професійній ідентичності, мотиваційній сфері та здатності реалізовувати власний потенціал. У воєнний період посилюються зовнішні бар'єри (втрата робочого місця, переміщення, руйнування освітніх інституцій, зміна форматів навчання), а також внутрішні протиріччя, пов'язані зі зміною життєвих цінностей, втратою сенсу професійної діяльності, емоційним виснаженням і тривожністю.

Аналіз наукових джерел та попередніх досліджень свідчить, що професійна самореалізація педагога є багаторівневим і динамічним процесом, який залежить від сформованості мотиваційних орієнтацій, рівня автономності, адекватності самооцінки, стійкості до фрустрації та здатності до самокерівництва. В умовах війни ці регулятивні механізми зазнають значних трансформацій, що призводить до ускладнення реалізації професійного потенціалу. Особливого значення набуває дослідження того, як змінюються смислові структури особистості вчителя, які бар'єри виникають у процесі самореалізації та які внутрішні й зовнішні ресурси сприяють подоланню цих труднощів.

Емпіричні дані, отримані на базі закладів освіти й університетів, вказують на багатовимірний характер бар'єрів самореалізації: від емоційного виснаження та втрати мотивації до руйнування професійної ідентичності й нерівномірного розвитку мотиваційних блоків «ХОЧУ–МОЖУ–ТРЕБА». Поглиблене розуміння цих процесів дає змогу окреслити ключові детермінанти самоактуалізації педагогів та сформувати цілісну картину психологічних змін, що відбуваються у воєнний період.

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю наукового обґрунтування механізмів самоактуалізації та самореалізації педагогів у кризових умовах, визначення чинників, що ускладнюють або навпаки сприяють професійному розвитку, а також пошуку ефективних форм психологічної підтримки й відновлення педагогічного потенціалу. Представлене дослідження спрямоване на комплексне осмислення зазначених явищ, що є важливим як для наукової спільноти, так і для практиків освітньої галузі.

Об'єктом дослідження самоактуалізації педагогів у професійній діяльності в умовах воєнного періоду.

Предметом дослідження психологічні особливості, механізми та умови самореалізації й самоактуалізації вчителів у специфічному контексті війни, з урахуванням їхніх особистісних характеристик, професійного досвіду, мотиваційної сфери та емоційного стану.

Метою роботи є здійснення теоретико-методологічного обґрунтування та проведення емпіричного аналізу психологічних особливостей самореалізації та самоактуалізації вчителів у період збройного конфлікту, виявлення провідних тенденцій, труднощів і ресурсів цього процесу.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у можливості їх подальшого використання в межах індивідуального та групового консультування педагогів, а також у розробці психолого-педагогічних тренінгових програм, спрямованих на підтримку особистісного зростання й подолання професійних криз у вчителів, що працюють в умовах воєнного конфлікту. Дослідження сприятиме також формуванню стратегій підтримки педагогів на рівні державної освітньої політики, зокрема в аспектах післякризової реабілітації та підвищення емоційної стійкості освітянського середовища.

Практичний результат дослідження

Процес самореалізації вчителя як професіонала не є одномоментним актом, а становить складну, багатоступеневу систему, що формується протягом усього професійного шляху. У межах наукового аналізу дану динаміку варто інтерпретувати через логічні фази: первинне професійне самовизначення,

становлення особистості в обраній сфері, етап розвитку професійних компетентностей та інтеграції досвіду. Водночас не варто розглядати ці етапи як лінійно незворотні: воєнний період призвів до численних деформації професійного шляху освітян, змусивши їх переосмислити попередні орієнтири, цінності та, в окремих випадках, повернутися до стадії переосмислення власного місця у педагогічній сфері.

Виклад основного матеріалу. Складність адаптації до нових умов, спричинених війною, пов'язана не лише з фізичними загрозами, а й з психологічною напругою, екзистенційною невизначеністю, соціальною дезінтеграцією, переміщенням, зруйнованістю колективів та інституцій, а також із знеціненням попереднього професійного досвіду. У цьому контексті у багатьох педагогів загострюється відчуття невідповідності між внутрішнім прагненням до професійного зростання й зовнішніми обмеженнями, що актуалізує численні бар'єри самореалізації.

На етапі первинного самовизначення, який для багатьох учителів співпадав із вибором фаху ще в мирний час, домінували внутрішні мотиваційні орієнтації, що базувалися на особистісних схильностях, зацікавленнях, емоційній ідентифікації з професією. Такий мотиваційний вектор відповідає концепції блоку «ХОЧУ» в структурно-функціональній моделі самореалізації, де провідну роль відіграють автентичні цінності, сенси, інтереси. Однак в умовах війни частка вчителів змушена переорієнтуватися відповідно до блоку «ТРЕБА» – як реакції на соціальне замовлення, сімейний тиск, економічні міркування, що зумовлює внутрішній конфлікт і формує перші ознаки деструкції в процесі самореалізації.

У контексті воєнного періоду було проведено контент-аналіз інтерв'ю та анкетних даних учителів різних вікових груп, з яких виокремлено основні етапи, бар'єри та чинники, що впливають на генезу труднощів самореалізації. Дані узагальнено у таблиці 1.

Таблиця 1

**Основні чинники, що зумовлюють труднощі самореалізації вчителів
у період воєнного стану**

Етап професійної самореалізації	Ключові бар'єри	Потенційні наслідки
Первинне самовизначення	Втрата сенсів, зовнішній тиск (ТРЕБА)	Емоційне вигорання, відчуття «випадкового вибору»
Професійне становлення	Відсутність стабільного середовища, часта зміна колективів	Руйнування професійної ідентичності
Професійне зростання	Обмежений доступ до підвищення кваліфікації, релокація	Застій, фрустрація, зниження мотивації
Рефлексивна фаза	Втрата зв'язку з колегами, відчуття непотрібності	Формування внутрішньої кризи та демотивація

Як свідчать дані емпіричного дослідження, численні зовнішні обставини (переміщення, втрата роботи, вимушена адаптація до нових педагогічних реалій) накладаються на внутрішні суперечності (втрата сенсу, відчуття професійної ізоляції, непередбачуваність майбутнього), що значно утруднює повноцінну реалізацію потенціалу вчителя. Ідентифіковані бар'єри набувають характеру системного впливу: вони не лише блокують рух по вертикалі професійного розвитку, але й провокують регрес до попередніх стадій становлення, актуалізуючи потребу у повторному самовизначенні.

Поглиблене розуміння генези труднощів самореалізації у професійній сфері в умовах війни вимагає звернення до смислових структур особистості педагога. Саме смислова втрата є головною детермінантою екзистенційної фрустрації. У цьому контексті застосовано адаптовану методику реконструкції образу світу, яка передбачала візуально-семантичне моделювання внутрішнього стану вчителя шляхом аналізу спонтанних асоціативних рядів до поданих стимулів. Результати свідчать про домінування негативного емоційного фону у внутрішньоособистісному просторі: зростання кількості образів, пов'язаних із втратою, зруйнованістю, небезпекою, а також регресивна активізація дитячо-сімейних уявлень, що вказує на психологічну потребу в безпеці. Таким чином, генеза труднощів самореалізації вчителів у період воєнного стану розгортається в площині конфлікту між попередніми професійними орієнтаціями та новою реальністю, яка диктує принципово інші правила існування. Втрата чіткої професійної перспективи, знецінення власного досвіду, емоційне вигорання, відсутність підтримки – все це формує потужні бар'єри, подолання яких

потребує не лише індивідуальної психологічної роботи, а й системної підтримки з боку освітніх та управлінських структур. З огляду на це, подальше дослідження проблеми має бути орієнтоване на розробку програм підтримки та реабілітації педагогів, з урахуванням складної генези труднощів їхньої самореалізації в умовах воєнного часу.

У процесі аналізу детермінант самоактуалізації та самореалізації вчителів у період воєнного часу особливе значення набуває вивчення ціннісних бар'єрів, що формуються внаслідок специфіки індивідуального та професійного досвіду особистості. Саме вони стають суттєвим чинником утруднення реалізації потенціалу педагога як у професійній сфері, так і в ширшому контексті життєдіяльності. Генезис подібних труднощів проявляється насамперед на етапах із низьким або нестабільним рівнем сформованості самореалізації – зокрема, на рівнях початкового, проміжного або умовно-оптимального розвитку професійної ідентичності.

На етапі професійного становлення, що передбачає не тільки вибір професії, а й освоєння професійної ролі, педагог стає учасником процесу інтеріоризації професійних норм, стратегій і цінностей. У період збройного конфлікту, коли зовнішні обставини загострюють адаптаційні навантаження, відбувається переформатування суб'єктивного бачення майбутнього та професійного самовизначення. Це нерідко супроводжується внутрішніми суперечностями між первинними уявленнями про педагогічну діяльність та реальними викликами воєнного часу, що створює умови для виникнення когнітивного дисонансу в осмисленні власної професійної траєкторії.

Застосовуючи структурно-функціональну модель самореалізації, можна простежити динаміку змін у системі мотиваційних блоків. Якщо на етапі первинного самовизначення домінує мотиваційна установка «ХОЧУ» (бажання реалізувати себе в обраній сфері), то в умовах професійної соціалізації під впливом воєнного контексту зростає значущість блоку «МОЖУ» (усвідомлення ресурсних обмежень), який згодом поступається місцем блоку «ТРЕБА» (обов'язкові функції, відповідальність, соціальні вимоги).

У ході цього процесу формується референтна ідентичність учителя, яка водночас включає внутрішню нормативність і очікування від фахової спільноти. Водночас, якщо на етапі прийняття рішень домінують когнітивні спотворення, зокрема апперцепція та антиципація з негативним відтінком, що знижує якість прогнозування, спостерігається посилення бар'єрних механізмів, які гальмують продуктивну самореалізацію в умовах освітньої нестабільності, спричиненої війною.

До основних труднощів професійної самореалізації вчителів у воєнний період можна віднести такі (табл.2): втрату стабільності життєвого укладу, відчуття невизначеності майбутнього, пониження довіри до інституційної підтримки, дефіцит ресурсів для особистісного зростання та професійного розвитку. Ці чинники часто накладаються на бар'єри, що виникли ще на етапі початкового професійного самовизначення. Як наслідок, частина педагогів виявляється на межі професійного вигорання або змушена змінювати сферу діяльності, адаптуючись до нових умов, іноді навіть обираючи альтернативну професію з огляду на актуальні життєві потреби та психоемоційні ресурси.

Таблиця 2

Основні труднощі самореалізації вчителів у період війни та їх прояви

Труднощі	Прояв у професійній сфері
Психоемоційне виснаження	Зниження мотивації до викладання, апатія
Втрата смисложиттєвих орієнтирів	Невизначеність у довгостроковому плануванні
Бар'єри адаптації	Складнощі з інтеграцією в онлайн-освіту, зміну формату
Відсутність інституційної підтримки	Відчуття самотності в професійному середовищі
Дисбаланс у системі ХОЧУ-МОЖУ-ТРЕБА	Фрустрація, зниження продуктивності

Етап професійного зростання, який теоретично асоціюється з досягненням високого рівня компетентності та можливістю адаптації професії до

індивідуальних особливостей, зазнає істотних трансформацій. Військовий контекст спричиняє необхідність перегляду цілей, цінностей та педагогічних стратегій. В ідеалі високий рівень самореалізації має ґрунтуватися на досягненні смисложиттєвої рівноваги, що проявляється в гармонійному поєднанні індивідуальних прагнень (блок «ХОЧУ») із соціальними запитами (блок «ТРЕБА»), однак у воєнних реаліях це співвідношення нерідко є порушеним.

Суттєвим критерієм сформованості професійної самореалізації є рівень особистісної зрілості, яка тісно корелює з автономністю. Педагог, який досяг високого рівня автономії, не тільки приймає відповідальність за свою діяльність, а й здатен трансформувати зовнішні виклики в ресурс особистісного зростання. Така автономія тісно пов'язана з концепцією самокерівництва, яке розглядається як інтегральна характеристика свідомості особистості, що забезпечує послідовність та цілісність життєвого вибору.

Підтвердженням цієї гіпотези можуть бути емпіричні дослідження, в яких встановлено: в умовах невизначеності вчителі з високим рівнем самокерівництва демонструють кращу адаптивність, стресостійкість і стратегії ефективного подолання кризових ситуацій. Натомість особи з розмитою ідентичністю схильні до конформної поведінки, емоційної залежності від групи та низької толерантності до змін. Важливим компонентом у формуванні ідентичності є здатність до самооцінки власних дій у контексті цінностей, компетентностей та життєвих пріоритетів. Таким чином, складнощі самореалізації вчителів у період війни мають комплексний, багатовекторний характер. Вони пов'язані не тільки з зовнішніми детермінантами (зміни у форматі освітньої діяльності, релокація, невизначеність щодо безпеки), а й з внутрішніми конфліктами і бар'єрами особистісного становлення. У таких умовах особливу роль відіграє розвиток самокерівництва, автономності, сформованість професійної ідентичності та здатність до переосмислення особистісного досвіду.

В умовах воєнного періоду актуалізується необхідність розкриття внутрішніх резервів особистості педагога, які забезпечують ефективну самоактуалізацію та повноцінну самореалізацію в умовах кризової дійсності. Аналіз генези труднощів, що перешкоджають цим процесам, передбачає

вивчення глибинних особистісних структур та способів реагування індивіда на складні соціальні та професійні виклики. У межах здійсненого емпіричного дослідження було виявлено низку детермінант, що формують унікальні профілі особистісного функціонування вчителів, зокрема в умовах зовнішнього стресу та міжособистісного тиску, обумовленого воєнними обставинами.

Згідно з результатами факторного аналізу встановлено п'ять ключових факторів, які формують загальну структуру психологічного реагування педагогів. Перший фактор включає домінуючі механізми психологічного захисту, що свідчать про спроби особистості адаптуватися до травматичного досвіду через несвідомі регулятивні механізми. Другий фактор акумулює показники адекватності самооцінки та відкритості, як індикатори сформованості самосвідомості. Третій фактор вміщує у собі підвищений рівень тривожності та феномен заперечення, що зумовлює емоційну вразливість особистості. Четвертий фактор представлений характеристиками самокерівництва та самоцінності, що є критично важливими для професійної самореалізації. П'ятий фактор охоплює толерантність до фрустрації як свідчення автономності у поведінці та стресостійкості. У ході кластерного аналізу було виділено чотири типологічні групи вчителів, що демонструють різні рівні та форми реалізації автономності, а також різні моделі самореалізації в умовах соціального тиску.

Перша група, що демонструє схильність до конформної поведінки, виявляє високі значення за параметром полнезалежності – здатності до диференційованого сприйняття інформації незалежно від контексту, а також середні показники самокерівництва. Водночас цій групі притаманні знижені рівні автономії та переважаюча стратегія перекладання відповідальності, що обумовлює слабку диференціацію між «Я» та «не-Я». Ці характеристики свідчать про нестійкість професійної самоідентичності в умовах воєнного періоду (рисунок 1).

Рисунок 1. Діаграма особистісних показників першої групи

Друга група вчителів також демонструє конформні реакції, однак її представники мають найнижчі показники як за параметром полнезалежності, так і самокерівництва. Типовою для цієї групи є стратегія «формального конформізму», за якої особистість свідомо підпорядковується груповим нормам задля уникнення відповідальності та зниження тривожності. В умовах воєнного періоду такі особи відчувають внутрішній конфлікт, оскільки зовнішня адаптивність вступає в суперечність із внутрішніми цінностями, що породжує когнітивний дисонанс та фрустрацію. Це проявляється у зростанні невпевненості в собі та схильності до екстернального стилю пояснення подій (рисунок 2).

Рисунок 2. Діаграма особистісних показників другої групи

Третя група респондентів вирізняється високими показниками як полнезалежності, так і самокерівництва. Такі особи не делегують відповідальність зовнішнім обставинам і прагнуть зберегти автономність, незважаючи на присутність когнітивного дисонансу. Вони тяжіють до стратегії внутрішнього самозахисту через конструктивне подолання труднощів, що засвідчує сформовану здатність до саморефлексії та особистісного зростання (рисунок 3).

Рисунок 3. Діаграма особистісних показників третьої групи

Четверта група демонструє найвищі значення за шкалою самокерівництва та полнезалежності. Представники цієї групи мають добре розвинене почуття власної самостійності, вміють критично осмислювати зовнішню інформацію, не піддаючись впливу групового тиску. Самооцінка таких осіб є стабільною, а внутрішня мотивація домінує над зовнішньою. Переважною стратегією є раціональне розв'язання конфліктів шляхом збереження внутрішньої цілісності без втручання референтної групи (рисунок 4).

Рисунок 4. Діаграма особистісних показників четвертої групи

Специфіка процесу самоактуалізації та самореалізації в умовах воєнного періоду значною мірою визначається індивідуальними особливостями ставлення до себе, рівнем автономності та стилем когнітивного сприйняття реальності. Самооцінка, як структурний компонент Я-концепції, може бути адекватною, заниженою або завищеною, і від цього залежить стиль поведінки особистості у стресогенних умовах. Наприклад, за заниженої самооцінки педагог схильний до уникання відповідальності, делегування рішень колективу та пасивного пристосування, тоді як за високої самооцінності та самокерівництва – навпаки, до самостійного прийняття рішень навіть у критичних ситуаціях.

Отже, індивідуальна автономність вчителя виступає як системоутворювальний чинник його самореалізації, особливо в умовах зовнішнього тиску, що породжується війною. Вона проявляється у готовності брати на себе відповідальність, критично осмислювати групову інформацію, відстоювати власну позицію, не зраджуючи внутрішньоособистісній цілісності. У такому контексті зростання рівня автономності асоціюється з підвищенням залежності як когнітивного стилю, що забезпечує більшу гнучкість у прийнятті рішень та адаптацію до непередбачуваних умов. Сформованість автономності як показника особистісної зрілості є передумовою подолання бар'єрів на шляху до самореалізації та професійного розвитку вчителя в екстремальних умовах. Це дає підстави стверджувати, що ключовими психічними регуляторами самореалізаційних процесів у період соціальної нестабільності є рівень

самосвідомості, рефлексивність, адекватна самооцінка та емоційна стабільність, які утворюють ядро внутрішньої опори особистості.

Висновки. На основі виявлених труднощів і специфічних потреб учителів було запропоновано організаційно-методичну модель тренінгу, спрямовану на оптимізацію процесів самоактуалізації та самореалізації. Тренінгова програма, розроблена у межах дослідження, включає модулі, присвячені відновленню емоційного ресурсу, переосмисленню професійної ролі педагога в умовах кризи, розвитку навичок резильєнтності, саморефлексії, емоційного інтелекту, а також формуванню стратегій життєстійкості та ціннісно-сислової саморегуляції. Особлива увага у тренінгу приділяється груповій взаємодії, оскільки підтримка є чинником зміцнення психологічної стабільності та активізації внутрішніх ресурсів педагогів.

Практичне значення тренінгової моделі підтверджується її відповідністю актуальним запитам освітнього середовища та психологічним потребам педагогів, які працюють в умовах соціального напруження та ризику. Такий підхід дозволяє не лише зменшити деструктивні наслідки зовнішнього середовища, а й створити умови для збереження мотиваційної сфери вчителя, підвищення його особистісної ефективності, розвитку індивідуальних стратегій самореалізації та відновлення позитивного образу критично необхідної вчительської професії у суспільстві.

Отже, основним результатом даного дослідження є визнання необхідності створення системної психолого-педагогічної підтримки вчителів у воєнний період, з орієнтацією на внутрішні ресурси особистості, її здатність до саморефлексії, креативності, емоційного самозбереження та соціально значущої самореалізації. Запропоновані у дослідженні підходи можуть бути використані в межах професійного розвитку педагогічних працівників, програм післядипломної освіти, а також в освітніх закладах як інструмент боротьби із професійним вигоранням та стимуляції стійкої професійної ідентичності в умовах надзвичайної суспільної турбулентності.

Література

Желанова, В. В., Леонтьева, І. В., Паламар, С. П., Дмитренко, В. І., Бровко К. А., Желанов, Д. В., & Паламар, Б. І. (2025). СТІЙКІСТЬ ТА АДАПТАЦІЙНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ. *Клінічна та профілактична медицина*, (4), 73-80.
<https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2025.09>

Bordás, A. (2023). Investigation of resilience among teachers and in teacher education. *Central European Journal of Educational Research*, 5(1), 24–36.
<https://doi.org/10.37441/cejr/2023/5/1/11119>

Dziuba, T., Karamushka, L. . . , Halushko, L., Zvyagolskaya, I., & Karamushka, T. (2021). MENTAL HEALTH OF TEACHERS IN UKRAINIAN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Mental Health: Global Challenges Journal*, 4(2).
<https://doi.org/10.32437/mhgcj.v4i2.123>

Loishyn, A. (2025). On the Issue of Military Education Transformation in the Context of Military Specialists Training with Higher Education at the Tactical Level. *Social Development and Security*, 15(2), 336-349.
<https://doi.org/10.33445/sds.2025.15.2.26>

Palamar, B. I., Hrynevych, L. M., Khoruzha, L. L., Bratko, M. H., Palamar, S. P., Muzyka, O. I., & Leontieva, I. V. (2023). Psychoemotional problems of participants in the educational process under martial law: From emergence to overcoming. *Wiadomości Lekarskie (Medical Advances)*, 76(4), 778–785.
<https://doi.org/10.36740/WLek202304112>

Powell T, Portnytska N, Tychyna I, et al. A virtual intervention to support educator well-being and students' mental health in conflict-affected Ukraine: A non-randomized controlled trial. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*. 2025;12:e59.
doi:10.1017/gmh.2025.10014

VOZNIUK, A., & ВАВКО, Т. (2024). ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. *Вісник Київського інституту бізнесу та технологій*, 51(2), 36-47.
[https://doi.org/10.37203/kibit.2024.51\(2\).03](https://doi.org/10.37203/kibit.2024.51(2).03)

Uysal, D. (2023). A review on teachers' and teacher candidates' intrinsic motivation: Self-determination theory perspective. *Language Teaching and*

Educational Research (LATER), 6(2), 176–198.

<https://doi.org/10.35207/later.1331081>